

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

EKOLOGIYALIQ KRIZIS JAĐDAYINDAĐI TÁBIYIY LANDSHAFTLARDI REKREACIYALIYALIQ BAHALAW MÁSELELERI (Moynaq rayonu mısasında)

Allanazarov K.J., Kurbanbaeva N.A.

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Ózbekstan

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17400826>

Annociya: maqalada respublikamızdın ekeologiyalıq sharayati keskin bolđan Moynaq rayonu aymađında landshaftlardın rekreaciyalıq potentsiyalıń úyreniy, keleshekte bunday aymaqlardan qanday maqsetlerde paydalanıw múmkinligi boyınsha usınıslar berilgen.

Tayanish sózlar: ekologiyalıq krizis, rekreaciya, landshaft, turizm.

Annotation: The article provides recommendations for studying the recreational potential of landscapes in the Mo'ynoq district of our republic, which has a harsh ecological situation, and for what purposes such areas can be used in the future.

Keywords: ecological crisis, recreation, landscape, tourism, ecological tourism.

Házirgi dáwirde ekologiyalıq krizis máseleleri global máseleler qatarına kirip, tábiyat hám insan ómirine úlken tásir kórsetpekte. Ásirese, tábiyiy rekreaciya landshaftlarınıń degradaciyası turizm hám dem alıw tarawına unamsız tásir kórsetpekte. Sol sebepli, usı landshaftlardı ilimiy tiykarda bahalaw hám olardı qorgaw áhmiyetli esaplanadı.

Tábiyiy rekreaciya landshaftlardı bahalaw - bul olardıń ekologiyalıq, ekonomikalıq hám estetikalıq tárepten áhmiyetin anıqlaw processı bolıp, bul bahalaw tómendegi prinsiplerge tiykarlanadı.

Tábiyiy-rekreaciyalıq landshaftlar insan iskerliginiń tiykarđı bólimi bolıp, olar dem alıw, turizm hám ekologiyalıq jađdaydı táminlewge xızmet etedi. Biraq, global ekologiyalıq krizis shárayatında bunday landshaftlardın degradaciyası gúzetilmekte. Klimat ózgerisi, antropogen tásir hám tábiyiy resurslardın kemeyiwı nátiyjesinde kóp sanlı aymaqlarda ekologiyalıq turaqlılıq izden shıqpaqta.

Ózbekstannın ekologiyalıq jaqtan eń awır aymaqlarınan biri bolđan Moynaq rayonu bul processtın ayqın mısalı bolıp tabıladı. Aral teńiziniń qurıwı nátiyjesinde aymaqtın tábiyiy landshaftları sezilerli dárejede ózgerip, ekologiyalıq ortalıq keskin jamanlastı. Sol sebepli, tábiyiy landshaftlardı ilimiy tiykarda bahalaw, olardıń ekologiyalıq potentsiyalıń úyreniw hám turaqlı paydalanıw imkaniyatlıgın anıqlaw aktual máselelerden biri esaplanadı.

Sońđı jıllarda rekreaciyalıq geografiya hám ekologiyalıq turaqlılıq máseleleri boyınsha kóp sanlı ilimiy izleniwler alıp barılđan bolsa-da, ekologiyalıq krizis shárayatında tábiyiy-rekreaciyalıq landshaftlardı bahalaw usılları hám ámeliy

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

sheshimleri jetkilikli dárejede úyrenilmegen. Ásirese, Moynaq rayonu sıyaqlı ekologiyalıq mashqala menen dus kelgen ayaqlarda rekreaciyalıq imkaniyatlardı tiklew boyınsha izertlewler jetkilikli dárejede alıp barılmađan.

Bul izertlew ekologiyalıq krizis shárayatında tábiyy-rekreaciyalıq landshaftlardıń házirgi jađdayın bahalawđa, olardıń degradaciya dárejesin anıqlawđa hám turaqlı rekreaciyalıq rawajlanıw strategiyaların islep shıǵıwđa qaratılǵan. Bul máseleni ilimiy jaqtan úyreniw ayaqtıń turizm hám ekologiyalıq baylanıstı tiklew imkaniyatların belgilewde áhmiyetli orın iyeleydi.

Tábiyy-rekreaciyalıq landshaftlardıń potencialı tek ǵana ekologiyalıq balanstı saqlaw, bálkim ayaqlıq ekonomikanı rawajlandırıw hám turizmdi qollap-quwatlaw boyınsha úlken áhmiyetke iye. Sol sebepten, Ózbekstan húkimeti ekologiyalıq krizisten zıyan kórgen ayaqlardı tiklew hám olardıń rekreaciyalıq imkaniyatların keńeytiw boyınsha bir qatar qararlar qabıl etken.

Atap aytqanda, 2022-jıl 28-sentyabrde «2022-2026-jıllarda Qaraqalpaqstan Respublikasınıń turizm potencialın rawajlandırıw boyınsha qosımsha ilijlar haqqında»ǵı Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 545-sanlı Qararı qabıl etilgen bolıp, ol Qaraqalpaqstan Respublikasınıń turistik potencialın rawajlandırıwđa qaratılǵan. Sonday-aq, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2017-jıldıń 28-fevralındađı «2017-2018-jıllarda Qaraqalpaqstan Respublikası Moynaq rayonin ekonomikalıq rawajlandırıw hám xalıq bántligin támiyinlewge qaratılǵan qosımsha ilajlar haqqında»ǵı PQ-2803-sanlı Qararı tiykarında Moynaq rayonu ekonomikalıq rawajlanıwınıń baǵdarları belgilengen edi. Usı hújjetler sheńberinde ayaqta ekologiyalıq turizmdi rawajlandırıw, tábiyy rekreaciyalıq landshaftlardan nátiyjeli paydalanıw hám xalıqtı jumıs penen támiyinlew sıyaqlı áhmiyetli maqsetler qoyılǵan.

Biraq, ámeliyatta qabıl etilgen qararlarda qaramay, ayaqtıń tábiyy potencialı aytarlıq dárejede paydalanılmay atır. Bul bolsa tábiyy landshaftlardı turaqlı basqarıw sistemasın jaratıw hám olardıń degradaciyasınıń aldın alıw boyınsha qosımsha izleniwler alıp barıwdı talap etedi.

Degradaciyasınıń aldın alıw degende, degradaciyaga ushraǵan ayaqlardı ekologiyalıq tiklew túsiniledi yaǵnıy, ósimlik hám topıraq qaplamalarınń tikleniw, shańlı-duzlı dawıllarınıń kemeyiw.

Moynaq rayonında tábiyy rekreaciyalıq landshaftlardı bahalaw ekologiyalıq tikleniw processlerin rejelestiriw hám turaqlı turizm potencialın anıqlawđa járdem beredi. Bul ayaqta ekologiyalıq turizmdi rawajlandırıw arqalı tábiyy ortalıqtı saqlaw hám jergilikli xalıq ushın jańa ekonomikalıq imkaniyatlar jaratıw múmkin.

1-keste

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Moynaq aymaǵı landshaftlarınıń ekologiyalıq jaǵdayı

№	Kórsetkishler	sıpatlaması
1	Landshaft túrleri	- qurǵaǵan teńiz túbi – shorlanǵan topıraqlar hám qumlu geosistemalar; - delta hám oazislər – qurıǵan dárya deltası, shorlanǵan geosistemlar; - antropogen landshaftlar – Moynaq qalası hám infrastruktura obyektleri.
2	Tiykarǵı ekologiyalıq mashqalalar	- shóllesiw – Aral qurıwı nátiyjesinde topıraq degradaciyası; - duz hám shańlı dawıllar – hawaǵa záhárli shańnıń shıǵıwı; - suw jetispewshiligi – shor suwlardıń ústinligi, ishimlik suwdıń jetispewshiligi; - flora hám faunanıń jarılıanıwı – ósimlikler hám haywanlar kemeyiwı.
3	Shań hám duz dúbeyleleri tásiiri	- hár jılı bir neshe on mln tonna shań hám duz hawaǵa kóteriledi; - pesticid hám ximiyalıq elementlerdıń hawaǵa tarqalıwı; - qorshaǵan-ortalıq hám insan den sawlıǵına unamsız zıyan.
4	Ekologiyalıq tiklew ilajları	- sahra ósimliklerin egiw – seksewil, jıńǵıl hám basqalar; - ekoturizmdi rawajlandırıw – ekologiyalıq festivallar, sayaxatshılıq; - suw resursların basqarıw – suw tazalaw texnologiyaları; - infrastrukturanı jaqsılastırıw – ekologiyalıq qawipsiz transport hám dem alıw zonaların payda etiw.
5	Rekreaciyalıq potencial	- ekoturizm – Aral apatshılıǵı haqqında xabardarlıqtı jaratıw; - ekologiyalıq bilim beriw orayları – tábiyiy ortalıqtı úyreniw; - mádeniy hám tariyxıy turizm – Moynaq kemeler qabırstanı, muzeyler; - ekstremal turizm – shól saparı, qum sportları (moto hám avtorallileri).

Moynaq aymaǵındaǵı ekologiyalıq tikleniwı boyınsha usınıslar:

Moynaq rayonı ekologiyalıq krizisten eń kóp zıyan kórgen aymaqlardan biri bolıp, onıń tábiyiy ortalıǵın tiklew ushın tómendegi ilajlar ámelge asırılıwı shárt:

1. Topıraq hám ósimlik qaplamaların tiklew.

Shóllesiwge qarsı gúresiw: Aral boyı aymaǵında samal eroziyasın kemeytiw ushın jerdi ormanlastırıw zárúr.

Shórlanıwın kemeytiw: Suwdı tejewshi texnologiyalar hám topıraqtı biologiyalıq rekultivaciya qılıw usılların engiziw kerek. Jergilikli ósimlik túrlerin egiw: Seksewil putaların (seksewil, jıńǵıl) hám shıdamlı tereklerdi egiw arqalı topıraqtıń bekkemligin asırıw.

2. Suw resursların tiklew hám basqarıw.

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Suw sarpın kemeytiw: suwǵarıw sistemaların tamshılatıp suwǵarıw yamasa zamanagóy irrigaciya usılları menen almastırıw.

İshiwge jaramlı suw támiynatın jaqsılaw: qudıqlar hám suw saqlaǵıshlardı tiklew, jer astı suwları monitorińin ótkeriw, suwlardı tazalaw úskenelerin kóbeytiw.

3. Atmosfera hawasın jaqsılaw:

Duzlı hám shańlı dawıllarına qarsı ilajlar kóriw: ıǵallıqtı uslap turıwshı jasıl aymaqlardı keńeytiw.

Atmosferaǵa shıǵıp atırǵan shań hám zıyanlı zatlardıń muǵdarın qadaǵalaw. Jergilikli xalıqtı shań hám duzlar tásirinen qorgaw.

4. Biologiyalıq túrlilikti sqlaw hám tiklew.

Haywanat hám ósimlikler dúnyasın qorgaw: Aral teńizi átirpında qorıqxana hám milliy baǵlar shólkemlestiriw.

Joq bolıp ketiw qáwpi astındaǵı túrlerdi kóbeytiw: Aral boyı aymaǵına beyimlesken haywan hám quslardı (jeyran, qum qasqırı) qaytarıw. Jasılma suw saqlaǵıshlarda balıqshılıqtı rawajlandırıw; Ekologiyalıq qarım-qatnastı saqlaw ushın suw saqlaǵıshlarında jergilikli balıq túrlerin jetilistiriw.

5. Ekologiyalıq turizm hám turaqlı ekonomikalıq rawajlanıw.

Ekoturizmdi rawajlandırıw: Moynaqtıń ózine tán ekologiyalıq resursların turizmge tartıw.

Jergilikli xalıqtıń qatnasıwın asırıw: Ekologiyalıq ilajlar hám jasıl ekonomikaǵa baǵdarlangan joybarlarǵa jergilikli xalıqtı keń tartıw. Qayta tikleniwshi energiya dáreklerinden paydalanıw: Quyash hám samal energiyasınan keń paydalanıw arqalı ekologiyalıq júkti kemeytiw.

6. Ekologiyalıq tálim beriw hám úgit-násiyat.

Xalıqtıń ekologiyalıq sawatlılıǵın asırıw: Mektep hám basqa da oqıw orınlarında ekologiya boyınsha arnawlı baqdarlamalar eńgiziw.

Ekologiyalıq joybarlarǵa jaslardı tartıw: Jaslar ushın ekologiyalıq ekspediciyalar hám ámeliy baǵdarlamalar shólkemlestiriw. Jergilikli jámiyetshilikti ekologiyalıq háreketlerge tartıw: Biyǵárez ekologiyalıq toparlardı qalıplestiriw.

Moynaq aymaǵında ekologiyalıq tikleniw uzaq múddetli hám kompleks qatnastı talap etedi. Jasıl joybarlardı keńeytiw, ekologiyalıq tálimdi rawajlandırıw hám suw resursların nátiyjeli basqarıw arqalı aymaqtıń ekologiyalıq ortalıǵın jaqsılaw hám turaqlı rawajlanıwına erisiw múmkin.

Moynaq rayonı landshaftlarınan rekreaciyalıq tárepten nátiyjeli paydalanıw boyınsha usınıslar:

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Moynaq rayonı aymaǵınıń tábiyiy hám mádeniy landshaftları turizm hám rekreaciya ushın úlken potencialǵa iye. Tómede bul landshaftlardan nátiyjeli paydalanıw boyınsha áhmiyetli usınıslar keltirilgen.

1. Ekoturizmdi rawajlandırıw boyınsha usınıslar:

- Aral boyı aymaǵındaǵı ózine tán landshaftlardı ekoturizm baǵdarına aylandıırıw.

- Shól ekosistemasın saqlaw maqsetinde arnawlı júriw jolları hám belgilep qoyılǵan marshrutlar jaratıw.

- Ekologiyalıq taza turistlik lagerler shólkemlestiriw.

- Jasıl turizm prinsiplerine tiykarlanǵan agroturizm joybarların jolǵa qoyıw.

2. Ekstremal turizm hám sport turizmin rawajlandırıw boyınsha usınıslar:

- Qumlu shóllerde ekstremal turizm zonaların jaratıw (quad-bike, motocikl saparı, off-road turlar).

- Aral boyı aymaǵında ashıq hawada sport ilajların ótkeriw (marafonlar, velosiped jarısları).

- Parashut hám hawa sharlarında sayahatlar arqalı aymaqtıń ózine tán landshaftların kózden keshiriw

3. Den-sawliqti tiklew hám tábiattı qorǵaw turizmin rawajlandırıw boyınsha usınıslar:

- Shor hám minerallarga bay ılaylardan den-sawliqti tiklew maqsetinde paydalanıw (balshıq penen emlew, minerallı vannalar).

- Toǵayshılıq joybarlarında qatnasıw dástúrlerin jolǵa qoyıw – jergilikli hám xalıq aralıq volontyorlardı tartıw.

- Ekologiyalıq tikleniw joybarlarında qatnasıw imkaniyatın beriwshi eko-volontyorlıq dástúrlerin shólkemlestiriw.

4. Infrastruktúra hám servis sapasın asırıw boyınsha usınıslar:

- Jańa miymanxana hám ekolodjlar qurıw, ásirese, ekologiyalıq taza materiallardan paydalanǵan halda.

- Moynaqqa keliw hám sayahat qılıw shárayatların jaqsılaw – jollardı ońlaw, transport xızmetlerin jolǵa qoyıw.

- Jergilikli xalıqtıń xızmet kórsetiw tarawındaǵı qánigeligin asırıw – til kursları, turizm xızmetleri boyınsha treningler.

Juwmaqlap aytqanıımızda Moynaq rayonı Aral boyı ekologiyalıq apatshılıǵı aymaǵı bolıwına qaramastan, onda ekoturizm, ekstremal turizm hám mádeniy-tariyxıy turizmdi rawajlandırıw ushın bir qansha múmkinshilikler bar.

Bul boyınsha tómedegi ilajlar ámelge asırılıwı lazım:

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

1. Ekoturizm hám ekologiyalıq festivallardi ótkeriwdi jolğa qoyıw – Aral apatshılıđın keń jarıtıw hám turizmdı rawajlandırıw.
2. Infrastrukturanı jaqsılaw – jollar, miymanxanalar, zamanagóy awqatlanıw orınları, internet hám transport xızmetlerin rawajlandırıw.
3. Ekologiyalıq tiklew bađdarlamaların keńeytiw – tođay tiklew, suw resursların basqarıw hám duzlardıń kóteriliwin toqtatıw ilajları.

Paydalanılğan adebiyatlar:

1. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2017-jıldıń 28-fevralındađı «2017-2018-jıllarda Qaraqalpaqstan Respublikası Moynaq rayonin ekonomikalıq rawajlandırıw hám xalıq bántligin támiyinlewge qaratılğan qosımsha ilájlar haqqında»đı PQ-2803-sanlı Qararı. <https://lex.uz/uz/docs/-4937435>
2. Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń «2022-2026-jıllarda Qaraqalpaqstan Respublikasınıń turizm potencionı rawajlandırıw boyınsha qosımsha ilajlar haqqında»đı 545-sanlı Qararı. <https://lex.uz/uz/docs/-6212913>.
3. Алланазаров К.Ж. Природные комплексы дельты Амударьи и их оценка в целях развития сельского хозяйства. Монография. – Нукус, ООО «Miraziz Nukus», 2021. 160 с.